

Aplicação das metodologias ativas no ensino superior: estudo de caso em uma universidade particular na cidade de Manaus – AM

Application of active methodologies in higher education: case study at a private university in the city of Manaus – AM

Rafaela Gomes Pinheiro¹

DOI: 10.5281/zenodo.10780493

Envio: 20/01/2024
Aceite: 04/03/2024

RESUMO A chegada ao Ensino Superior gera diversos impactos no desenvolvimento do conhecimento e perdura pela vida acadêmica. Dessa maneira, torna-se fundamental a promoção de um ensino evidenciado em um mundo real. Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar a formação acadêmica dos docentes da área da saúde e aplicação das metodologias ativas no ensino superior em uma universidade particular na cidade de Manaus – Am. Metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa, estudo descritivo, e por fim, um estudo de caso com aplicação de um questionário. Os principais resultados permitiram analisar a formação dos docentes e a aplicação das Metodologia Ativa no ensino superior. Dessa maneira, os participantes relataram conhecer a teoria da Metodologia Ativa, porém também ficaram evidentes determinadas incoerências entre o conhecimento teórico e o prático, conforme os fenômenos investigados. Mediante os dados coletados, os docentes demonstram, de forma discursiva, uma formação continuada para a construção de conhecimentos através de cursos de especializações e mestrados, porém com um raso conhecimento sobre as metodologias ativas. Observa-se, como ponto relevante, o questionamento sobre a metodologia de ensino utilizada pelos docentes, de modo que as respostas foram apresentadas sem muito aprofundamento e detalhes no que se refere aos propósitos que embasam o referido método. Atenta-se para a importância desse estudo que pode contribuir para a continuidade da construção de pesquisas voltadas para a aplicação das metodologias ativas no ensino aprendizagem, bem como, a área da educação.

Palavras-chave: Metodologia Ativa. Ensino Superior. Formação crítica.

ABSTRACT: Arriving at Higher Education generates several impacts on the development of knowledge and lasts throughout academic life. In this way, it becomes essential to promote teaching evidenced in a real world. Thus, the general objective of the research is to analyze the academic training of teachers in the health area and the application of active methodologies in higher education at a private university in the city of Manaus – Am. Methodology, this is a qualitative research, descriptive study, and finally, a case study using a questionnaire. The main results made it possible to analyze the training of teachers and the application of Active Methodology in higher education. In this way, participants reported knowing the theory of Active Methodology, but certain inconsistencies between theoretical and practical knowledge were also evident, depending on the phenomena investigated. Through the data collected, teachers demonstrate, in a discursive way, continued training for the construction of knowledge through specialization and master's courses, but with a shallow knowledge of active methodologies. A relevant point is the questioning about the teaching methodology used by teachers, so that the answers were presented without much depth and detail regarding the purposes that underlie said method. Attention is paid to the importance of this study, which can contribute to the continued construction of research aimed at the application of active methodologies in teaching and learning, as well as in the area of education.

Keywords: Active Methodology. University education. Critical training.

¹Mestranda pela UDE - Universidade de La Empresa. Graduada em Fisioterapia pela Universidade Nilton Lins. Pós Graduada em Terapia Intensiva e Acupuntura pela Biocursos. E-mail: rafapcid@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O padrão do mundo atual, em que os indivíduos passam por constantes modificações políticas, econômicas, sociais, científicas e tecnológicas, gera oscilações em diferentes âmbitos de atuação laboral. Logo, mudanças são promovidas no contexto educacional, passando a exigir das instituições de ensino a aplicação de uma educação mais democrática e motivada na formação de cidadãos ativos.

Tais circunstâncias fomentam a adoção de novas metodologias de ensino alinhadas às demandas avançadas de um mundo moderno. Dessa forma, torna-se necessário identificar metodologias que contribuam não só com a formação teórica, mas também com um discente mais ativo na construção do conhecimento, destacando a formação de pessoas reflexivas, autônomas, proativas e capazes de tomar decisões.

De acordo com essa percepção, entende-se que a Metodologia Ativa é uma ferramenta que permite incentivar a autoaprendizagem, o estímulo à investigação e à pesquisa por parte do aluno, propiciando assim a reflexão e exploração de possíveis problemas para os quais sejam tomadas decisões adequadas. Nesse decurso, o professor exerce apenas o papel de facilitador (BASTOS, 2006 apud BERBEL, 2011).

Nesse contexto, Almeida e Valente (2012), comentam que as tecnologias facilitam o ajuste da prática pedagógica, a propagação da informação e comunicação, ampliação de currículos que ultrapassam os espaços da sala de aula e das instituições de ensino. A tecnologia, nesse caso, é um recurso que permite a ampliação de conteúdos lançados em livros, portais e outros materiais.

A implantação de novas metodologias de ensino está associada ao surgimento de novos recursos advindos dos fenômenos contemporâneos. Dessa forma, o investimento em programas de formação de ensino, atrelados ao desenvolvimento de competências, saberes e práticas, permite propiciar estratégias fundamentais ao exercício da docência. Assim, possibilita aos profissionais uma formação adequada aos progressos da atualidade.

A viabilidade do estudo, envolveu especialmente o ensino superior de uma universidade privada da cidade Manaus (AM), tendo como foco do estudo a percepção dos docentes em relação às metodologias ativas. A referida universidade foi escolhida por se tratar de um lócus de pesquisa que possuía o público-alvo adequado ao estudo. Além disso, referia-se a um terreno de trabalho conhecido pela autora desta dissertação.

A hipótese levantada por esta pesquisa é que: As metodologias ativas são essenciais para qualificação dos discentes, logo, os diversos métodos inseridos na

modalidade de ensino superior contribuem para uma aprendizagem de forma ativa, reflexiva, crítica e criativa. Os docentes possuem o conhecimento das metodologias ativas, porém não sabem aplicar, de forma que contribua com uma formação autônoma dos discentes. Desta maneira, o docente aplica a metodologia tradicional de ensino, que muitas vezes não proporciona um ensino de qualidade.

Desta maneira, o objetivo deste estudo é analisar a formação acadêmica dos docentes da área da saúde e aplicação das metodologias ativas no ensino superior em uma universidade particular na cidade de Manaus – Am.

Para a elaboração deste estudo, foi adotado estudo bibliográfico que objetivou propiciar uma reflexão acerca da percepção do docente sobre o conhecimento científico e prático das metodologias ativas, analisando ainda as crenças do saber e do saber fazer.

Também foi realizado um estudo de caso com processo metodológico de caráter descritivo e abordagem qualitativa, através de um questionário, realizado no período de fevereiro a março do ano de 2019. Participaram da referida abordagem quinze (15) docentes, os quais lecionavam em cursos da área da saúde nos turnos matutino e noturno.

Os participantes selecionados atuam como docentes do ensino superior, objetivando compreender o olhar e a prática das metodologias ativas. Proporciona-se, dessa maneira, uma análise entre profissionais da área da saúde – com base em princípios, práticas e métodos de ensino e aprendizagem – todos atuando na missão de ensinar.

2.METODOLOGIA

A metodologia aplicada a esta dissertação deu-se por meio de uma pesquisa realizada em uma universidade privada. Tal estudo foi realizado com a intenção de compreender o conhecimento científico, as práticas pedagógicas realizadas no cotidiano dos envolvidos, bem como analisar o uso e adoção das metodologias ativas.

Levou-se em consideração todo o conhecimento e experiência dos participantes, descritos em questionamentos sobre o fenômeno estudado. Além disso, procurou-se analisar a interação desses profissionais com didáticas inovadoras e a compreensão técnica da aplicação das metodologias ativas em sala de aula.

Os estudos de Gil (2010), descreve que a metodologia da pesquisa científica pode ser classificada e definida conforme sua abordagem, finalidade e procedimentos técnicos empregados. Por sua vez, Zanella (2013) visualiza que a metodologia permite descrever

os passos utilizados na elaboração do trabalho, sendo um conjunto de procedimentos que incluem a abordagem do estudo, o tipo de estudo, os sujeitos de pesquisa, as técnicas de coleta e a análise de dados.

Diante disso, o método proporciona os fundamentos lógicos que serão utilizados para o processo da investigação científica, sendo compreendido como um conjunto de fases e decisões desenvolvidas na pesquisa, permitindo que o pesquisador decida sobre as normas de explicação e validade dos fatos no trajeto da investigação (PRODANOVE; FREITAS, 2013).

Inicialmente, este trabalho consistiu em um levantamento bibliográfico, que incluiu uma variedade de elementos já publicados. No que se refere a essa etapa, considerou-se os materiais impressos como livros, revistas, dissertações, teses e os materiais publicados na internet, conforme (GIL, 2010).

A bibliografia do trabalho tem a finalidade de fundamentar a pesquisa teoricamente, fornecendo os dados que trarão sustentação e veracidade científica ao corpo do texto. Dessa maneira, o contexto bibliográfico é necessário e exigido em todas as etapas da pesquisa. Nessa direção, corrobora Fonseca (2002, p. 32): “Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto”.

A segunda etapa da pesquisa foi realizada in loco. A finalidade era coletar dados no ambiente da pesquisa, considerando suas contribuições para os objetivos do trabalho. Nesse caso, utilizou-se como instrumento de coleta o questionário, com o intuito de analisar os fenômenos investigados.

Nessa fase, foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos participantes. Esses, por sua vez, foram selecionados pela orientadora geral da universidade, de acordo com a disponibilidade de cada um nos intervalos das aulas.

Os participantes foram informados quanto à realização da pesquisa, mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A partir disso, todos registraram a aceitação por meio de suas assinaturas no referido documento, sendo orientados sobre a pesquisa e aplicação dos questionários.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Neste parte do estudo, consta a descrição dos dados obtidos, analisados de forma qualitativa, através do questionário aplicado junto aos docentes. Foi realizado a

transcrição fiel dos dados, de acordo com o que foi descrito pelos participantes desta pesquisa nas entrevistas, para a demonstração e análise dos resultados com base no discurso dos docentes.

As informações obtidas nas questões fechadas representam à formação acadêmica e profissional de cada participante, estabelecendo respostas entre sim e não. Ressalta-se que esta pesquisa foi realizada com docentes da área da saúde. Participaram da pesquisa um total de 15 docentes distribuídos em três grupos de cinco integrantes dos seguintes cursos: Biomedicina, Enfermagem e fisioterapia.

Na primeira pergunta: Formação acadêmica?

Conforme a resposta dos cinco docentes de biomedicina haviam dois com especializações, quatro com mestrado e um com doutorado. De um total de cinco docentes do curso de enfermagem, dois possuíam especializações, todos possuindo mestrado e 1 com doutorado, já, na fisioterapia os docentes apenas possuíam especializações, assim não havendo formações em mestrados e doutorados.

Foram analisadas as expressões chaves, foi encontrado como ideias centrais nove docentes com especializações e 9 com mestrados. Nota-se que a maioria dos envolvidos buscaram um diferencial em sua formação, tal fato expressa que grande parte dos professores universitários concorda com a necessidade de buscar uma formação adequada. A maioria dos docentes possuem especializações e mestrados em temáticas diferentes, contudo todos direcionados à área da saúde.

Cursos de especialização permitem o desenvolvimento de habilidades e aprofundamento dos conhecimentos. Saliencia-se a importância da formação de profissionais competentes e críticos, para que dessa forma o indivíduo possa estar preparado para desenvolver uma prática qualificada, acompanhando as exigências e necessidades do mundo atual (NINO, 2010).

Por outro lado, observa-se que há outra parte dos profissionais que não buscam qualificação em seus currículos. Conforme Gil (2009), a formação pedagógica para professores universitários se torna um grande desafio, já que não é tão comum cursos que capacitem esses profissionais com tal intuito. É visto que o docente não deve estar atento somente às abordagens didáticas e aos conteúdos atualizados que serão repassados aos alunos, devendo se preocupar, também, com a própria atualização profissional (NINO, 2010).

Como em qualquer função ou trabalho que exige uma constante atualização e aperfeiçoamento do profissional, para a docência também se faz necessário o progresso dos conhecimentos pedagógicos, destacando a importância da renovação de conteúdos e a adoção de um novo perfil profissional (FEY, 2012).

Foi observado nas entrevistas que dois docentes da fisioterapia e dois docentes de biomedicina possuem especialização em didática do Ensino superior, logo dos quinze participantes da pesquisa, apenas quatro docentes possuem uma formação específica e orientada ao currículo pedagógico, com a intenção do desenvolvimento de metodologias para lecionar.

Na segunda pergunta: Você participa de algum programa de formação continuada?

Do total dos quinze entrevistados, oito docentes responderam que sim, dois da biomedicina, dois da enfermagem e quatro da fisioterapia, enquanto os demais afirmaram não participar de nenhum programa de formação continuada.

Diante da análise das expressões chaves, como ideia central foi observado que, apenas, oito participantes participam de uma formação continuada. Os participantes não especificaram o programa de formação, apenas limitaram-se a responder sim ou não. Tal fato não permitiu conhecer o campo científico e de atualização cursado por esses docentes, outro ponto analisado é falta de interesse dos docentes em manterem uma formação e desenvolvimento de conhecimentos atuais.

Observa-se que os profissionais que optam por formação continuada garantem um desenvolvimento permanente do conhecimento em processos de reciclagem e construção de práticas inovadoras, que possibilitam uma qualificação aprimorada. Logo, os docentes que não buscam essa continuidade, deixam de assegurar uma capacitação e conhecimento atualizados.

Apointa-se que, dentre os profissionais questionados, uma margem ínfima busca manter uma formação continuada, tal processo é de grande importância para agregar qualificação à carreira profissional. Pensa-se que os docentes devem estar qualificados para trabalharem com novas informações, pois, segundo Veiga (2012, p. 77): “O ensino exige a apreensão da realidade. Não se pensa o ensino desconectado de um contexto social mais amplo”.

Assim, Souza, Iglesias e Pazin-Filho (2014), comentam que a formação de professores propicia uma série de fatores, como o ganho do saber, o desenvolvimento do

conhecimento, o estímulo à análise de conteúdos teóricos e práticos, a elaboração de atividades individuais ou em grupos. Ademais, estão presentes as trocas de informações, as quais levam à promoção da capacitação e competência que serão colocadas em prática no exercício da profissão.

Diante disso, Pimenta e Lima (2012), explicam que a função do docente contempla a exigência de uma habilitação que coopere para um desempenho satisfatório. Dessa forma, nota-se a necessidade de programas voltados para o treinamento e produção de práticas direcionadas ao desenvolvimento de modalidades pedagógicas.

Na terceira pergunta: tempo de atuação em sala de aula?

Dos docentes entrevistados de biomedicina, todos de um a cinco anos, na enfermagem quatro docentes de um a cinco anos e quatro docentes da fisioterapia atuando de um a cinco anos, apenas um docente da fisioterapia e outro da enfermagem que atuam de seis a dez anos.

Diante do exposto, pode-se analisar as expressões-chaves e como ideia central foi observado o tempo de atuação de um a cinco anos, logo a maior parte dos docentes não possuem tanto tempo de atuação em sala de aula. Nesse contexto, é considerável refletir que o tempo de atuação possibilita o ganho de experiência e o aperfeiçoamento das habilidades, as quais se tornam um fator importante para o aprimoramento das práticas e profissionalização da docência.

Nessa abordagem, Souza, Iglesias e Pazin-Filho (2014), relatam a necessidade de discutir sobre como é dada a formação de professores, buscando avaliar os conhecimentos adquiridos pelos docentes, ao mesmo tempo que se pode correlacioná-los aos fatos vivenciados no cotidiano. Esses proporcionarão novas estratégias e harmonia para a elaboração de conhecimentos construídos na sala de aula, bem como de atividades que serão colocadas em prática, na rotina profissional.

No decorrer do tempo, o docente vai construindo bagagem na docência universitária, acumulando conhecimentos e experiências. Tendo a oportunidade de criar um perfil profissional e desenvolver habilidades, vai lapidando suas práticas e aperfeiçoando seus métodos de ensino.

Assim, expõem que o professor cria uma identidade no decorrer da carreira ao exercer a profissão do magistério, reafirmando o prosseguimento da formação e, dessa forma, fortalece os propósitos de um educador (PIMENTA e LIMA, 2012).

Conforme a quarta pergunta: O professor entrevistado conhece o conceito e as características das metodologias ativas? Identifica-se com as propostas dessa metodologia?

De acordo com as respostas dos docentes de biomedicina, somente dois mencionaram suas percepções, um relatando que passou por uma capacitação na instituição, logo conheceu a metodologia de ensino e começou a aplicar, coincidentemente sendo um dos docentes que relatou cursar a especialização em docência do ensino superior ofertada pela universidade. Já, o outro docente chegou a declarar que a prática da metodologia agrega de forma lúcida e participativa da turma.

No grupo da enfermagem, dos cinco docentes, somente, um docente apresentou sua percepção a respeito da metodologia, justificando ser um processo amplo e possuir como principal característica o empenho do aluno, o principal responsável pela sua aprendizagem, assim devendo se comprometer com esse processo.

Conforme a análise, cinco docentes da fisioterapia relataram conhecer e se identificar com a metodologia, porém, apenas, dois descreveram suas percepções, um relatando que usa sempre a metodologia ativa e outro expondo usar nas práticas esportivas e táteis para melhor aprendizagem.

Diante das exposições, foram analisadas as expressões chaves, como ideias centrais foi observado a afirmação de todos os participantes conhecerem o conceito e as características da metodologia, bem como se identificarem com proposta. É relevante citar a exposição do docente que ao cursar a especialização em docência do ensino superior e ter o conhecimento sobre a metodologia ativa, passou a aplica-la.

Segundo Gomes et al. (2010), a prática dessas metodologias opera recursos didáticos, conforme apresenta o contexto, associando-o às temáticas educativas que serão apresentadas a cada educando. Dessa forma, busca-se motivar a investigação e a pesquisa, proporcionando uma maior exploração do problema, bem como a proporção na qual esse deve ser estudado.

Para Bacich e Moran (2018), é relevante citar a importância do momento em que ocorre a solicitação, permanente, de estratégias de pesquisas, questionamentos, criação, experimentação, reflexão e compartilhamento, assim sendo desenvolvidos de forma progressiva para que maior interação e intencionalidade.

Na quinta pergunta: Qual a metodologia de ensino utilizada pelo professor?

Conforme as respostas dos docentes de biomedicina, o primeiro esclareceu utilizar o auxílio do google sala e socrative, o segundo docente chegou a relatar sala de aula invertida, Team Based Learning e problematização, ambos associados a casos clínicos e plataforma socrative. O terceiro docente declarou o uso da sala de aula invertida, o quarto docente relatou o uso das plataformas socrative, sala virtual, classroom, bem como aprendizagem em equipes e casos clínicos. O quinto docente esclareceu utilizar a metodologia tradicional adaptado a discussões, de forma que os alunos utilizem seus conhecimentos empíricos.

No grupo de cinco docentes de enfermagem, o primeiro relatou utilizar a problematização como a possibilidade do estímulo ativo em sala de aula, o segundo docente chegou a comentar a problematização e rodas de discussões, o terceiro docente expôs o uso da metodologia reversa, o quarto esclareceu o uso da metodologia ativa e tradicional, por questões estruturais e a capacidade instalada na própria universidade, já, o quinto docente declarou o uso de Team Based Learning, problematização, debates, mini exposições e diálogos.

De acordo com os docentes do curso de Fisioterapia, o primeiro docente explicou utilizar questionários, casos clínicos associados a prática e confecções de esquemas, maquetes e diagramas. O segundo docente chegou a mencionar tempestade conceitual, roda com trocas e debates e sala de aula invertida, o terceiro docente comentou utilizar trabalhos, a fim de explorar o conhecimento dos alunos e o senso crítico, utilizando também a sala de aula invertida, assim recomendando aos alunos o estudo da matéria de forma antecipada e priorizando as discussões em sala de aula. O quarto docente comentou utilizar trabalhos de campo, pesquisa e discussões em sala de aula. O quinto docente declarou utilizar aulas práticas associadas a teoria.

Nesse contexto foram organizadas as expressões-chave, e as repostas foram distribuídas das seguintes formas: no curso de biomedicina foram expostas as seguintes ideias centrais: sala de aula invertida e socrative. No curso de enfermagem foram encontradas as seguintes ideias centrais: Problematização. Na fisioterapia, foram obtidas as ideias centrais: discussões, debates e sala de aula invertida.

No que diz respeito a discussões e debates, de acordo com Mattar (2017), a preparação antes da aula, se faz necessária, através de leituras ou questões e os online, o que já antecede um direcionamento do conteúdo por parte do docente, abrangendo um teste conceitual, com questões que são abordadas tanto antes como depois das discussões

e debates da aula propriamente dita, é o que se respeito ao *peer instruction*, como metodologia ativa.

Acerca da sala de aula invertida, Valente (2014), descreve que parte do princípio da inversão das ações e em como são elaboradas na sala de aula e fora dela. O processo pode ser realizado através de atividades práticas, por meio de simulações e testes. Complementa-se que a transmissão dos conhecimentos caracterizados pela teoria deve acontecer fora da sala de aula. Esse contexto sinaliza que os materiais de estudo devem ser indicados e disponibilizados de forma antecipada.

De acordo com Moreno et al. (2013), os quais comentam que a metodologia pela problematização possui um fundamento configurado em situações que envolvem problemas da vida reais ou simulados.

Para Lapa e Coelho (2021), o ambiente de ensino deve promover o emprego das tecnologias digitais, assim propiciando um desenvolvimento de forma crítica e criativa para o ensino. Torna-se importante que o professor esteja conectado com modificações que acontecem no mundo, dessa maneira o docente não deve restringir-se apenas a sua formação inicial, mas é necessário a busca de formações continuadas, podendo acontecer em congressos, lendo artigos e revistas educacionais, de forma que possa estar atualizado e conectado com as constantes mudanças do mundo.

Os participantes complementaram suas respostas fazendo “alusão ao uso de maquetes, exposições, confecções de esquemas, trabalhos e projetos”. Com base nessas informações, Mattar (2017, p. 61), relata que: “a Aprendizagem Baseada em Projetos é um método de ensino pelo qual os alunos adquirem conhecimentos e habilidades, trabalhando por um longo período de tempo para investigar e responder a uma questão”.

Diante das respostas analisadas, pôde-se observar a existência de multiplicidade dos processos de ensino, sendo observado a condução das aulas de formas diferenciadas, ficando a critério de cada docente a condução de ensino, tal fato revela a falta de um projeto pedagógico, a fim de elaborar estratégias pedagógicas bem definidas, com orientação a melhores processos de assimilação de conteúdo e construção de conceitos, assim desenvolvendo melhores consolidações ao processo de ensino e aprendizagem.

Outro aspecto abordado por Leite et al. (2017), é o fato de muitas universidades não estabelecerem políticas acertadas para o ensino. Tal fato desencadeia uma lacuna que compromete a regulamentação e diretriz pedagógica, as quais devem ser definidas com todos os envolvidos no processo.

Na sexta pergunta: No seu ponto de vista, a aplicação da Metodologia Ativa, baseada na problematização, incentiva o desenvolvimento de uma formação crítica no aluno?

De acordo com os entrevistados do curso de biomedicina, o primeiro docente respondeu que a problematização se torna fundamental para formação crítica em casos clínicos. Para o segundo docente a problematização é uma leve adaptação para a realidade após a formação acadêmica. O terceiro docente relatou que através da problematização os conceitos são melhor fixados, podendo ser esclarecidos e proporcionarem melhor aprendizado. O quarto docente relatou um melhor aprendizado do aluno, já o quinto docente expos que a problematização incentiva o aluno a defender seu ponto de vista.

Já, os 5 docentes da enfermagem três descreveram suas percepções. O primeiro docente afirma que a problematização permite a aplicação do aprendizado. O segundo relatou que a problematização permite colocar o aluno a frente de situações teórico e práticas, possibilitando o seu protagonismo. O terceiro docente expos que a problematização permite a construção do próprio conhecimento.

Dos 5 docentes da fisioterapia, três relataram suas percepções, o primeiro exposto que não acredita que a problematização possa incentivar o desenvolvimento da formação crítica, pois na maioria das vezes o aluno não quer aprender, mas somente busca o diploma. O segundo docente relatou que o aluno busca o conhecimento do tema solicitado, assim sendo formada uma ideia que estimula o senso crítico e debates. O terceiro docente acredita que problematização torna o processo de ensino e a aprendizagem mais precisos, já que o aluno se torna protagonista.

Conforme as respostas apresentadas, foram observadas as expressões chaves através de colocações diversificadas, com as seguintes ideias centrais: a construção e busca do conhecimento e prática. Os docentes enfatizam que a busca do conhecimento leve a uma melhor fixação do aprendizado associada à prática baseada na problematização, através da defesa ideias e debates, é capaz de desenvolver o senso crítico.

Ademais, os docentes que não apresentaram suas percepções, responderam que a aplicação da Metodologia Ativa baseada na problematização incentiva sim o desenvolvimento de uma formação crítica no aluno. Apenas, um docente acredita que a formação crítica dependa, exclusivamente do interesse do aluno, explicando que nem todos estão dispostos a explorar o conteúdo, apenas busca um diploma.

Conforme Nascimento e Coutinho (2016), o aprendizado vinculado à problematização permite que o aluno adquira conhecimento através da resolução de um problema sobre determinado tema, considerando critérios como a pesquisa, a criatividade, o pensar, a investigação e ideias para solucionar as questões.

De fato, o ensino aprendizagem metodológicos com base na exposição de temáticas focadas na problematização, amplia a capacidade de o aluno desenvolver aspectos analíticos, de racionalidades para resolução de conteúdos abordados em sala de aula.

De acordo com Pacheco (2014), não há como desenvolver uma sociedade com indivíduos habilidosos, comunicativos e democráticos, enquanto o ensino for promovido como um mero adestramento cognitivo. O autor ratifica a necessidade de mediar um ensino com questionamentos e indagações, para que, de forma fraternal, os acomodados sejam incomodados.

Nos estudos de Toledo e Lage (2013) declaram que as novas formas de aprendizagem e os aspectos que são desenvolvidos em dedicação, motivação, interesse e autonomia permitem uma formação estruturada ao profissional, devendo ser embasada em coerência com a metodologia utilizada.

Diante das afirmações anteriores, os autores explicam que a escolha da metodologia de ensino possa ser capaz de desenvolver habilidade, dedicação e motivação ao aluno. Logo, ratificando que o ensino não possa ser administrado como um mero adestramento cognitivo já mencionado.

Na sétima pergunta, sobre qual a importância de formar o aluno como agente principal do aprendizado, bem como autônomo?

De acordo com as respostas dos cinco docentes da biomedicina, o primeiro docente relatou que tornar o aluno agente principal proporciona uma descentralização do saber, mostrando que o professor é dono da verdade e que também pode aprender com os alunos. O segundo relatou que instigar o aluno a buscar o conhecimento, o terceiro respondeu sobre a capacidade em analisar situações e escolher a melhor maneira de resolver situações, já o quarto docente explicou que buscar mais conhecimento e estudarem mais. O quinto docente relatou o estímulo à liderança, passando a desenvolver a própria história profissional, usando formas de aprendizado em sala de aula ou fora dela, para conquistar seu sucesso profissional.

Dos cinco docentes da enfermagem, o primeiro relatou que o diante da metodologia ativa se preocupe em estudar mais. O segundo expôs o fato de o aluno estar em contato com situações e problemas que seriam resolvidos por ele mesmo, situações que vão exigir que busque mais conhecimento. O terceiro esclareceu que torna o discente mais explorativo, já, o quarto docente explicou que contribui para formação profissional mais ativa, para o conhecimento e decisões futuras. O quinto docente relatou o protagonismo no conhecimento e na formação da opinião.

No curso de fisioterapia dos cinco docentes, o primeiro docente esclareceu que reflete futuro profissional, no senso crítico, na capacitação, e incentivo a busca do conhecimento, o segundo docente mencionou o preparo para intercorrências no mercado de trabalho, o terceiro docente relatou melhor preparo na aplicação do conhecimento e o desenvolvimento crítico mediante as situações do cotidiano, o quarto docente explicou o estímulo ao aluno a pesquisar, o interesse pela aprendizagem. O quinto docente relatou a formação do senso crítico, ao mesmo torna-lo preparado para tomadas de decisões nas atividades profissionais.

Conforme as percepções dos docentes, a maioria relatou que a importância de formar o aluno como agente principal do aprendizado, bem como autônomo faz com que o aluno busque mais conhecimento, desenvolvimento da criticidade e formação de opinião, ao passo que estimula a aprendizagem e a capacitação, logo contribuindo com o futuro profissional. Nesse caso, foram analisadas as expressões chaves e encontradas as seguintes ideias centrais: buscar conhecimento, formação do senso crítico e o preparo do aluno.

Diante do explicitado, Godoi e Ferreira (2016), corroboram que o principal objetivo do prosseguimento das metodologias ativas de aprendizagem consiste em promover nos discentes a autonomia. Reforça que as metodologias ativas também incentivam a percepção da responsabilidade individual e coletiva, no que diz respeito ao processo de aprendizagem (Silva et al., 2014).

Nos estudos de Richartz (2015), relata-se também que a autonomia do aluno é o principal objetivo a ser alcançado com o emprego das metodologias ativas, sendo um fator necessário para que ocorra o progresso intelectual e a consciência crítica. Guimarães e Severo (2016) apresentam, em seus estudos, alguns autores que destacam a importância do uso das metodologias ativas, já que essas estimulam uma motivação e um

encorajamento à aprendizagem, em decorrência de estarem fundamentadas na autonomia do aluno.

Para confirmar tal colocação, Barbosa e Moura (2014), explicam que a utilização dos métodos ativos incentiva os alunos a armazenarem mais conteúdo, possuindo maior capacidade de acumular as informações e por ainda mais tempo, resultando em aulas com elevada produção e aprendizagem prazerosa.

Na oitava pergunta, quando questionados sobre a aplicação das metodologias ativas permitir ao professor a condução de aulas de forma diferenciadas?

Conforme as respostas dos cinco docentes da biomedicina, o primeiro docente explicou que facilita e traz a vivência do cotidiano, permitindo uma melhor interação entre professor e aluno. Já, o segundo docente esclareceu que no caso do aplicativo socrative permite o debate das respostas dos alunos, o terceiro docente relatou que novas formas de ensino e aprendizagem geram o interesse dos alunos e maior participação nas aulas, o quarto docente descreveu que suas aulas chamam atenção dos outros professores e o quinto docente relatou que é primordial para o educador utilizar mecanismos didáticos e avaliativos, que demonstrem o conteúdo do aluno não só decorado, mas o conteúdo interpretado, para assim ser utilizado no cotidiano profissional.

Dos cinco docentes da enfermagem, o primeiro docente explanou aulas expositivas e debates, com o aluno mais inserido no contexto da aprendizagem, o segundo docente explicou que permite lecionar ao aluno situações reais e de forma dinâmica, já o terceiro docente mencionou a possibilidade de interpretação que vai além da transmissão da aprendizagem, incentivando na busca do conhecimento.

O quarto docente relatou que possibilita aulas expositivas com trabalhos em grupos, que estimulam os alunos na resolução de problemas com a base teórica e contextualização do conteúdo da disciplina. O quinto docente mencionou que o professor seja apenas um facilitador ajudando a desenvolver a formação profissional.

No curso de fisioterapia, apenas, 4 expuseram suas percepções: o primeiro docente explicou que permite aulas com debates, que estimulam a interpretação e raciocínio do aluno, o segundo docente explanou que demonstra aos alunos a abordagem prática e eficaz de aprender, o terceiro docente relatou ser uma forma de ensino que trabalha com associações de várias formas de aprendizado, que facilita o aprendizado e o quarto docente explicou que faz a sala de aula um ambiente mais atraente e que o professor seja um facilitador.

Diante das percepções apresentadas, todos os docentes concordam que a aplicação das metodologias ativas permite ao professor a condução de aulas de forma diferenciadas, mais atrativa, permitindo a vivência com o cotidiano, à proporção que o aluno é inserido no processo de aprendizagem. Assim, a aplicação da Metodologia Ativa contribui para a realização de aulas dinâmicas, o que as tornam mais interessantes e envolventes (GODINHO, 2015).

Diante das colocações, foram observadas as expressões-chaves e achadas as seguintes ideias centrais: debates e aulas expositivas e estímulo de interpretação.

De acordo com as pesquisas de Guimarães e Severo (2016), de fato, as metodologias ativas de aprendizagem fornecem aos alunos uma importante união entre teoria e a prática. Desta forma, a condução de aulas de forma diferenciadas em decorrência da articulação entre teoria e prática, é válido ressaltar que essa associação fornece uma interação de conhecimentos de forma coletiva e individual.

Ainda no tocante à questão da condução de aulas diferenciadas por meio das metodologias ativas, os professores acreditam que isso pode ocorrer por meio de debates. Gemignani (2012), relata que, na realização desse processo, ao se concluir a análise inicial do problema, pode-se traçar e definir os objetivos que determinarão a aprendizagem, e, conseqüentemente, a investigação das informações necessárias para estruturá-lo. Por fim, aborda-se o conteúdo com um debate que apresentará os resultados, bem como o repartimento dos assuntos e todo o ganho de conhecimento.

Com base nos autores citados, observa-se que o emprego das metodologias ativas permite aos docentes alternativas para aulas diferenciadas. As abordagens citadas, como as aulas dinâmicas e união de teoria e prática permitem o protagonismo do aluno e o insere de forma direta nessas práticas, possibilitam o ganho de conhecimento de forma coletiva e individual. Toda essa perspectiva propicia o compartilhamento de experiências e troca de informações.

A nona questão: qual a importância de abordar novas propostas metodológicas?

De acordo com as respostas dos cinco docentes de biomedicina, o primeiro docente expôs o melhor rendimento e estímulo dos alunos e fazer o professor se manter atualizado, o segundo docente explicou que é buscar a inovação de métodos de aprendizado, buscando a participação da turma, o terceiro docente citou que é extremamente importante para os docentes saírem do papel de detentor do conhecimento e dar as ferramentas necessárias para a capacitação mais ampla do aluno, o quarto docente

relatou a melhoria ao ministrar as aulas e para a docência, o quinto docente descreveu novas propostas permitem evoluir com o processo de ensino e aprendizagem, reciclando e aplicando de forma qualitativa.

Conforme os cinco docentes da enfermagem, o primeiro docente citou propiciar maneiras de aprender, o segundo relata que a importância existe a medida que o aluno se coloca como protagonista e participante ativo na busca do conhecimento, para o terceiro docente é a busca em despertar para a troca e transformação da realidade, considerando a vivência, o quarto docente explicou o estímulo e desenvolvimento de habilidades, segurança, iniciativa e adaptação a mudanças, para tomadas de decisões da vida profissional, o quinto docente relatou o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, juntamente com o progresso social e tecnológico.

No grupo de cinco docentes da fisioterapia, o primeiro docente explicou que estimula o aluno a ler, a pesquisar e elaborar reflexões. O segundo docente respondeu que gera o entusiasmo do aluno, conseqüentemente a participação e assiduidade às aulas. Já, o terceiro docente relatou a mudança da visão em relação a uma boa aula com estratégias para aprendizado, o quarto docente mencionou a atualização do professor, a fim de buscar estratégias de ensino. O quinto docente explicou sobre novas estratégias de aprendizado para os alunos, retirando a proposta de ouvinte e estimulando a participação e interação no processo de aprendizagem.

Diante das percepções expostas, foi observado que novas metodologias podem promover atualizações tanto para os docentes, quanto para a sala de aula, trazendo melhorias para o ensino e aprendizagem. As expressões chaves foram analisadas e as ideias centrais encontradas: maior participação, estímulo dos alunos e melhores estratégias de ensino.

Seedat (2015), corrobora que a prática de novas metodologias promove o aumento na motivação e o exercer de atividades com satisfação proporciona uma aprendizagem eficaz, na qual os discentes absorvem o conteúdo de forma lógica, relacionando temáticas com a realidade e tornando relevantes os conteúdos para vida profissional futura.

A prática de uma nova metodologia é de grande relevância, sendo necessário ativar a motivação dos alunos através de novas propostas e formas de ensinar, com o objetivo de estimular o interesse do discente pela aprendizagem.

Dessa forma, “o processo de ensino e aprendizagem passa a ser transformado, ao passo que o aluno deixa de ser apenas um ouvinte e torna-se ativo na aprendizagem,

podendo interagir em diferentes aspectos” (NASCIMENTO e COUTINHO, 2016, p. 138).

Expõe-se que a Metodologia Ativa contribui de maneira eficaz no processo de ensino e aprendizagem, estimulando o interesse à pesquisa e desenvolvendo o raciocínio (SANTOS, 2015).

Diante das perspectivas dos autores aqui citados, observa-se que o emprego de novas metodologias enfatiza o despertar, a motivação, estímulos e interesse dos alunos, com a finalidade de aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem. Logo, nota-se que as instituições universitárias necessitam avaliar o emprego das metodologias de ensino que estão sendo aplicadas e atualizar aquilo que for indispensável.

Na décima questão: a Metodologia Ativa apresenta alguma desvantagem?

Segundo as respostas dos docentes de biomedicina, apenas três descreveram suas percepções, o primeiro docente acredita ser questão de adaptação, já o segundo docente relatou ser preciso trabalhar a resistência do aluno, pois é comum acharem que a metodologia é enrolação, o terceiro docente expôs que depende a forma em que a metodologia será aplicada e acredita que o docente precise de sutíliza ao aplica-la, devendo demonstrar os frutos que podem colhidos.

Dos cinco docentes de enfermagem, quatro docentes apresentaram suas percepções, o primeiro respondeu que a aplicação da metodologia ativa permite conduzir os alunos de forma clara e objetiva, o segundo docente relatou a dificuldade em escolher a melhor metodologia e abordagem. O terceiro docente apenas relatou não existir desvantagens, já, o quarto docente explicou que existe desvantagem, devido os alunos não estarem preparados para a metodologia, com preferência a métodos tradicionais e o quinto docente relatou que a desvantagem está no número de alunos em sala e o modelo de avaliação, levando o professor a utilizar a metodologia tradicional, justificando ainda que a metodologia não apresenta desvantagens, mas sim desafios, pois se o aluno não participa e não busca o conhecimento, não será capaz de cumprir o objetivo.

Todos os docentes da fisioterapia concordaram que a metodologia ativa não possui desvantagens, mas apenas dois docentes expuseram seguintes opiniões: o primeiro relatou que apresenta desvantagem para os professores que não querem preparar aulas mais atraentes, e o segundo que comentou que depende da forma que a metodologia é imposta, pois há vários tipos de alunos e realidades. Os outros docentes limitaram-se em responder que não haviam desvantagens.

Conforme as percepções expostas, os docentes relataram que a adaptação a metodologia ativa é uma boa estratégia para o ensino e aprendizagem, mas os discentes não estarem preparados para assumir o protagonismo nos estudos, assim se faz necessário entender a realidade dos alunos, para utilizar a melhor abordagem, a fim de a metodologia cumpra seus objetivos. Logo, foi observado como ideia central: tudo dependerá da forma como a metodologia será aplicada.

Diante desses fatos, a Metodologia Ativa pode se apresentar de forma desafiadora, como foi observado nas respostas que, quanto à referida metodologia, destacaram “os desafios de sua aplicação, em decorrência de um aspecto cultural enraizado das aulas tradicionais”.

Portilho (2011), ratifica que as aulas se tornam mais dinâmicas, em virtude de a aprendizagem ativa redirecionar a prática da aula, com base em atividades relacionadas a projetos, atividades colaborativas e voltadas a soluções de problemas.

Nesse sentido, as práticas pedagógicas uma vez dinamizadas pode contribuir para os diversos aspectos da educação, como incentivo a criação de projetos educacionais que integre a interatividade na sala de aula com o conhecimento aplicado nas disciplinas. Sob a análise de Freitas (2010), existem discentes do Ensino Superior que possuem um perfil passivo, já que grande parte percorreu uma trajetória em escolas de métodos tradicionais.

Por outro lado, os recursos das metodologias ativas permitem demonstrar que, ao invés de o estudante sair da escola com a impressão de ter adquirido algum aprendizado pelo contato com temáticas abordadas em aulas expositivas, existem alunos com a oportunidade de realizar experiências com base em situações que gerem um aprendizado de importância considerável para suas vidas (BARBOSA e MOURA, 2014).

Assim, o uso dessa metodologia modifica a ideia do ensino tradicional, em que o aluno sempre espera pelas aulas expositivas. Na ativa, o aluno passa a ser agente, estando à frente de trabalhos em grupo, de palestras, debates, oficinas, elaborações de projetos, entre outras ações.

Nesse aspecto, passa a ter que exercer uma postura ativa para essas atividades. Tais circunstâncias expõem uma maior exigência ao discente, que nem sempre está acostumado com determinadas práticas pedagógicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos dados, que foram coletados e discursados nesta pesquisa, pôde-se observar como aspectos positivos a cooperação dos docentes ao aceitarem participar das entrevistas e colaboração da universidade para a realização deste trabalho. Todos foram bastante solícitos e acessíveis, uma vez que aceitaram responder aos questionários, sem nenhuma objeção. Desse modo, ratifica-se que o estudo foi realizado com quinze docentes da área da saúde, não podendo ser mais amplo em virtude do número reduzido de docentes que compõem a instituição, na qual se realizou a pesquisa.

A pesquisa teve como objetivo norteador analisar a formação acadêmica dos docentes e aplicação das metodologias ativas no ensino superior. Diante dos resultados, foi observado um conhecimento sobre o conceito, as características, ao mesmo tempo a identificação dos docentes com as propostas da metodologia, todavia não foi esclarecido a seleção de uma abordagem específica e nem os passos adotados para aplicação da metodologia ativa.

Observou-se, nas análises deste estudo, diante da problemática apresentada, que a formação acadêmica dos docentes é razoavelmente satisfatória para orientar a percepção e aplicação das metodologias ativas no ensino superior, já que as propostas da metodologia não são alcançadas de forma efetiva perante os alunos.

De acordo com as hipóteses levantadas, foi observado que as metodologias ativas são essenciais para a qualificação dos discentes, porém a existência de algumas barreiras impede resultados satisfatórios, comprometendo a interação e participação desses discentes de forma ativa, reflexiva, crítica e criativa, como afirmado nas entrevistas pela maioria do corpo docente entrevistado.

À vista dos fatos verificados, os docentes apresentaram uma boa formação acadêmica em cursos Lato sensu e Stricto sensu, bons conhecimentos teóricos e práticos sobre a metodologia adesão as metodologias ativas, contribuindo com a inserção de condutas inovadoras, formação autônoma dos discentes e ensino de qualidade, no entanto foi constatado aplicação de métodos ativos sem muito planejamento e programação das condutas didáticas, os aspectos observados revelaram uma multiplicidade de processos do ensino por parte dos docentes em cada curso.

No que se refere a formação continuada dos professores, percebeu-se que poucos docentes buscam esse desenvolvimento de forma regular, sendo exposta uma lacuna destinada à formação pedagógica, já que a maioria dos docentes possuem formações com temáticas e conteúdo para a saúde, o que constata as desvantagens citadas e os impedimentos para obtenção de melhores resultados na aplicação da metodologia. Outro fato é uma parcela de docentes sem especialização e um reduzido número de profissionais com doutorado.

Observou-se, nesse caso, a falta de empenho dos docentes em aprofundar seus conhecimentos didático-pedagógicos, a fim de promover uma ampliação nas teorias e práticas de ensino. Essa lacuna ilustra a falta de um rico conhecimento técnico e aperfeiçoado para tomadas de decisões mais assertivas. Notou-se também a falta de critérios para o ingresso na docência da universidade, como observado nos dados referentes ao nível de formação acadêmica dos entrevistados da saúde, isto é, especialização, mestrado e doutorado, tal fato

O estudo mostrou a falta de efetivação e apropriação de políticas de ensino e projetos didático-pedagógicos, tanto pelos que gerenciam o ensino como pelos que participam da docência na universidade. Nesse cenário, comprovou-se, no contexto referido, uma dissintonia na designação do ensino. Tais dados sinalizam a presença de paradigmas que impedem o estabelecimento de uma aplicação da metodologia de forma eficaz.

Constata-se, nesse caso, que a instituição precisa de uma reavaliação por parte dos que compõem o processo de ensino, com o intuito de analisar o comprometimento dos agentes participantes. Além disso, deve-se examinar as estratégias e a integração com a própria equipe, no que concerne à união de técnicas, organização de estratégias, cursos e palestras que promovam o estabelecimento de uma metodologia bem planejada e a elaboração de novas ideias para o progresso do ensino.

Diante do que se analisou, é importante citar que as melhorias no ensino das universidades só existirão através de ações conjuntas. Essas devem abranger: mudanças de matrizes curriculares, com a adoção de programas eficientemente estabelecidos; composição de um corpo docente qualificado e tomada de decisões realizadas democraticamente com os envolvidos no processo de ensino.

5. REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini; VALENTE, José Armando. Integração currículo e tecnologias e a produção de narrativas digitais. **Currículo sem Fronteiras**, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 57-82, set./dez. 2012.
- BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, Dácio Guimarães. Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino de Engenharia. *In: INTERNACIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION*, 13., 2014, Guimarães. **Anais [...]**. São Paulo: INTERTECH, COPEC, 2014. Disponível em: <http://copec.eu/intertech2014/proc/works/25.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2018.
- BACICH, L., & MORAN, J. (2018). **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico Prática**. Porto Alegre: Editora Penso.
- BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 32, n.1, p. 25-40, jan./jun., 2011.
- FEY, Ademar Felipe. **Dificuldades e oportunidades para o professor do Ensino Superior no uso do ambiente virtual de aprendizagem moodle**. 167. F. Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de pós-graduação em Educação, Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul, RS, 2012.
- FONSECA, João José Saraiva. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC – Universidade Estadual do Ceará, 2002. Apostila.
- FREITAS, Itamar. **Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de história** (anos iniciais). São Cristóvão: Editora UFS, 2010.
- GEMIGNANI, Elizabeth Yu me Yut. Formação de professores e Metodologias Ativas de ensino aprendizagem: Ensinar para a compreensão. **Revista Fronteira da Educação**, Recife/ PE, v.1 n. 2, 2012.
- GIL, Antônio Carlos. **Metodologia do Ensino Superior**. 4 ed. 5. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- GODINHO, Jones. **Abordagens metodológicas que favorecem a construção da autonomia intelectual do estudante: o trabalho com simulação das nações unidas na escola**. 139 p. Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus, AM, 2016.
- GODOI, Alexandre Franco; FERREIRA, Jeferson Vinhas. Metodologia Ativa de aprendizagem para o ensino em Administração: Relatos da experiência com aplicação do Peer Instruction em uma instituição de Ensino Superior. **Revista Eletrônica de administração**, São Paulo, v. 15, n. 2, ed. 29, jul. Dez., 2016.
- GUIMARÃES, Júlio Cesar *et al.* Formação Docente: Uso de Metodologias Ativas Como Processo Inovador de Aprendizagem para o Ensino Superior. *In: Seminário Interinstitucional de pesquisa em Administração*, 11., 2016, Caxias do Sul. **Anais [...]**. Caxias do Sul: UCS, 2016. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvimostrappga/paper/viewFile/4740/1606>. Acesso em: 20 dez. 2020.

GOMES, Maria Paula Cerqueira *et al.* O uso de Metodologias Ativas no ensino de graduação nas Ciências Sociais e da Saúde: avaliação dos estudantes. **Ciência e educação**, Bauru, v.16, n.1, pp.181 – 198, mar., 2010.

LAPA, Andrea Brandão. COELHO, Isabel Colucci. Escola e internet: espaços de formação para a cidadania. **PERSPECTIVA**, v. 39, n. 3, p. 1-19, Florianópolis, 2021.

LEITE, Sérgio Antônio da Silva; BERNARDO, Fabiana de Oliveira; MOREIRA, Ana Luiza Alves. Espaços de formação pedagógica para o docente do Ensino Superior. **Revista Docência do Ensino Superior**, v. 7, n. 1, p. 211-221, 30 jun., 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/2311>. Acesso em: 27 de dez. 2020.

MATTAR, João. **Metodologias ativas**: para a educação presencial, blended e a distância. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

MORENO JUNIOR, Mauro Antônio; REIS, Marcio José; CALEFI, Paulo Sergio. Concepções de professores de biologia, física e química sobre a aprendizagem baseada em problemas (ABP). *In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências*, 9, 2013, Lindóia. **Anais [...]**. Santa Catarina: Abrapec, 2013. Disponível em: http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/ixenpec/atas/resumos/R0452-1.pdf. Acesso em: 20 ago. 2018.

NASCIMENTO, Tuliana Euzébio do; COUTINHO, Cadidja. Metodologias ativas de aprendizagem e o ensino de Ciências. **Revista Multiciência Online**, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, v. 1, jan., 2016. Disponível em: <http://urisantiago.br/multicienciaonline/adm/upload/v2/n3/7a8f7a1e21d0610001959f0863ce52d2.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2018.

NINO, Nanci da Silva. **Docente Universitário do Curso de Enfermagem**: Uma reflexão sobre as práticas pedagógicas. 2010. 91 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul, RS, 2010.

PACHECO, José. **Escola da Ponte**. 6. ed. Rio de Janeiro: Vozes Ltda, 2014.

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargo. **Docência no Ensino Superior**. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

PORTILHO, Evelise. **Como se aprende? Estilo, estratégias e metacognição**. 2 ed. Rio de Janeiro: Wak Editor, 2011.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani César de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RICHARTZ, Terezinha. Metodologia Ativa: a importância da pesquisa na formação de professores. **Revista na Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 13, n. 1, p. 296 - 304, 2015. Disponível em: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Dialnet-MethodologiaAtiva-5113187.pdf, Acesso em: 18 dez. 2017.

SANTOS, Alex Robson dos Anjos dos. A importância da metodologia científica para o ensino e aprendizagem no Ensino Superior. *In: Congresso nacional de educação*, 7, Paraná, 2015. **Anais [...]**. Paraná: Educere, 2015. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/17807_10482.pdf, Acesso em: 09 jan. 2018.

SEEDAT, Bibi Fátima Sabbir Ahmad. **Métodos de Ensino Inovadores nas Ciências Visando Melhores Resultados**. 39. p. Dissertação (Mestrado em Empreendedorismo e Gestão da Inovação), Universidade Europeia Laureate International Universities Carnide – UE, Carnide, PT, 2015. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/9640/1/TMEG_15_03_Bibi%20Seedat.pdf. Acesso em: 7 jan. 2018.

SILVA, Luciana Saraiva da *et al.* Formação de profissionais críticos-reflexivos: O potencial das Metodologias Ativas de ensino- aprendizagem e avaliação na aprendizagem significativa. **Revista CIDUI**, São Paulo, n. 2, mar., 2014. Disponível em: <https://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/541>. Acesso em: 22 fev. 2018.

SOUZA, Cacilda da Silva; IGLESIAS, Alessandro Giraldes; PAZIN-FILHO, Antonio. Estratégias inovadoras para métodos de ensino tradicionais – Aspectos gerais. **Revista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e do Hospital das clínicas da Universidade de São Paulo**, Ribeirão Preto/ SP, v. 47, n. 3, p. 284 – 292, 2014. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/86617/89547>. Acesso em: 25 jul. 2020.

TOLEDO, Luiza Helena Lellis Andrade de Sá Soderó; LAGE, Fernanda de Carvalho. O Peer Instruction e as Metodologias Ativas de Aprendizagem: Relatos de uma experiência no curso de direito. **Publicações Direito**, São Paulo, v. 2, mar., 2013. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=f57a221f4a392b92>. Acesso em: 21 jul. 2020.

VALENTE, José Armando. Blended learning e as mudanças no Ensino Superior: a proposta da sala de aula invertida. **Educar em Revista**, Rio de Janeiro, n. 4, p. 79-97, mar., 2014.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Lições de didática**. 5 ed. São Paulo: Papirus, 2012.

ZANELLA, Liane Carly Hermes. **Metodologia de pesquisa**. 2. ed. reimp. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/ UFSC, 2013. Disponível em: http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2014_2/Modulo_1/Metodologia/material_didatico/Livro%20texto%20Metodologia%20da%20Pesquisa.pdf. Acesso em: 22 jul. 2019.